

Dezembro 2024

Herpetologia Brasileira

volume 13 número 2
ISSN: 2316-4670

Notícias de Conservação

Planos Estratégicos de Conservação de Anfíbios (PECAn): um novo passo do ASG Brasil para a conservação de anfíbios ameaçados do país

Cybele Sabino Lisboa^{1,6}, Caroline Batistim Oswald^{2,6}, Iberê Farina Machado^{3,6}, Janaína Serrano^{4,6}, Quezia Ramalho^{5,6}, Renata Ibelli Vaz⁶

1 Reserva Paulista - Zoológico de SP, Av. Miguel Stefano 4241, 04301-905 São Paulo, SP, Brasil

2 Programa de Pós-Graduação em Biologia de Vertebrados, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Av. Dom Gaspar 500, Coração Eucarístico, 30535-610 Belo Horizonte, MG, Brasil

3 Instituto Boitatá de Etnobiologia e Conservação da Fauna, Avenida Senador Canedo Qd 29-Lt 27, 74493-160 Goiânia, GO, Brasil

4 McGill University, Department of Biology, 1205 Dr Penfield Ave, Montreal, Quebec H3A 1B1, Canadá

5 Departamento de Ecologia, Universidade de São Paulo, Rua do Matão 321, 05508-090 São Paulo, SP, Brasil

6 Grupo de Especialistas de Anfíbios do Brasil - IUCN Species Survival Commission (SSC)

DOI: [10.5281/zenodo.14192896](https://doi.org/10.5281/zenodo.14192896)

Em 2023, o Grupo de Especialistas em Anfíbios do Brasil (ASG Brasil/IUCN SSC) avançou significativamente em sua missão de promover a conservação de anfíbios em todo o país. Esse avanço foi impulsionado pela elaboração de Planos Estratégicos de Conservação de Anfíbios (PECAns), direcionados a espécies ameaçadas que necessitam ações imediatas para evitar sua extinção em curto prazo. Essas espécies foram identificadas durante o *workshop* “*Conservation Needs Assessments*” (CNA), realizado virtualmente em 2020, o qual avaliou 67 espécies de anfíbios brasileiros ameaçados (Lisboa et al., 2021). Dentre elas, 13 espécies foram classificadas como “altamente prioritárias” por necessitarem tanto de ações *in situ* quanto de resgate para manejo *ex situ* (Johnson & Carrillo, 2022). O objetivo do ASG Brasil é assegurar que para cada uma destas espécies seja elaborado um PECAn. Esse plano será desenvolvido em colaboração com todos os envolvidos que desempenham um papel importante na conservação da espécie em questão. Essa abordagem busca garantir que todas as ações sejam criteriosamente planejadas, direcionadas de forma objetiva e integradas em um plano de conservação unificado, evitando a desconexão de esforços e promovendo uma abordagem coordenada e eficaz.

Para dar início a esses planos, foram selecionadas duas das 13 espécies “alta-

mente prioritárias”: *Nyctimantis pomba*, encontrada em Minas Gerais, e *Pithecopus rusticus*, em Santa Catarina, ambas já alvo de ações de conservação em andamento. Essas espécies compartilham contextos semelhantes, tanto em relação ao microendemismo quanto às ameaças que enfrentam. Por isso, a elaboração de seus planos foi conduzida simultaneamente, aproveitando a experiência adquirida com uma espécie para orientar o desenvolvimento do plano da outra. Além disso, a presença de atores em comum para ambas as espécies facilitou a elaboração de ambos os planos.

A elaboração dos PECAns para essas duas espécies foi realizada por meio de uma oficina remota. Ao longo de sete encontros, realizados entre 4 de agosto e 13 de outubro de 2022, e com duração média de quatro horas cada, os participantes discutiram diversos aspectos cruciais à conservação dessas espécies. A organização da oficina foi conduzida pelos membros do ASG Brasil, com o apoio dos pesquisadores Clodoaldo Lopes de Assis (UFV) e Elaine Maria Lucas (UFMS), além do coordenador de treinamento da Amphibian Ark, Luis Carrillo. Quarenta e quatro atores de diferentes instituições, entre universidades, zoológicos, associações, órgãos municipais, estaduais, governamentais e não-governamentais, participaram da oficina, contribuindo para a elaboração do plano de uma ou de ambas as espé-

cies. Cada encontro abordou temas específicos, como redução das lacunas de conhecimento sobre as espécies e seus habitats; identificação, caracterização e mitigação de ameaças, e estratégias de comunicação e sensibilização para a conservação das espécies.

Após a conclusão da oficina, a equipe do ASG Brasil consolidou todas as colaborações e informações discutidas nos encontros. A redação dos dois PECANs pelo ASG Brasil contou com o apoio e revisão do pesquisador Clodoaldo Lopes de Assis para o PECAN da *N. pomba* e das pesquisadoras Elaine Maria Lucas e Veluma De Bastiani (Unochapecó) para o PECAN da *P. rusticus*. Além disso, os participantes envolvidos nos encontros puderam contribuir com a revisão final do documento.

Os PECANs da *N. pomba* e da *P. rusticus* foram oficialmente publicados em maio e novembro de 2023, respectivamente. Ambos os planos têm período de vigência de cinco anos, abrangendo o período entre 2023 a 2028. Após este período, novas oficinas para monitoria e revisão das ações propostas nos planos serão realizadas. Estamos confiantes de que os PECANs serão ferramentas essenciais para o direcionamento preciso de atividades de conservação, desempenhando um papel relevante na redução do risco de ameaça enfrentado pelas espécies de anfíbios brasileiros.

Os planos podem ser acessados clicando nos links ou pelos QR codes abaixo:

<https://www.iucn-amphibians.org/wp-content/uploads/2023/05/Plano-Estrategico-de-Conservacao-de-Anfibios-%E2%80%94-Nyctimantis-pomba.pdf>

<https://www.iucn-amphibians.org/wp-content/uploads/2023/11/Plano-estrategico-de-conservacao-Pithecopus-rusticus.pdf>

Figura 1. QR Codes para acesso aos PECANs. **A)** *Nyctimantis pomba* **B)** *Pithecopus rusticus*.

REFERÊNCIAS:

Johnson K., Carrillo L. 2022. Amphibian Conservation Needs Assessments. *WAZA News* 1:13–16.

Lisboa C.S., Oswald C.B., Serrano J., Ramalho Q., Vaz R.I., Machado I.F. 2021. Using Conservation Needs Assessments to Develop Conservation Action Plans for Brazilian Amphibians. *AArk Newsletter* 56:19–20.

Ilustração Digital
Edson Gonçalves da Nóbrega - @eu.eres
Rhinella casconi